

**BIOLOGIYA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISHNING AVZALLIKLARI**

Kilicheva Dilnoza Orifovna

Buxoro viloyati Qorako'l tumani

8-umumiy o'rta ta'lim maktabi biologiya fani o'qituvchisi

kilicevadilnoza3@gmail.com Tel: +998 93 470 17 87

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarning ahamiyati va ularni biologiya darslarida qo'llanilish bo'yicha yo'l- yo'riqlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, biologiya fanini o'qitish, "Klaster" metodi, gul,tahliliy-tanqidiy fikrlash, tahlil qilish.

Mana bir necha yildirki, ta'lim sohasida ham yangi- yangi tushuncha va iboralar keng qo'llanilib kelinmoqda. Masalan, "Pedagogik texnologiya" tushunchasini olsak, bu tushuncha bugungi kunda ta'lim sohasiga juda chuqur singib ketdi. Sababi bu texnologiyaning ta'lim sohasidagi yutuqlari va afzalliklari yetarlicha o'rganilib, tahlil qilib chiqildi hamda ta'limning barcha sohalarida bu texnologiya keng qo'llanilib kelinmoqda.

Biologiya fanini o’qitishda ham bu texnologiya biz kabi pedagoglar uchun o’quvchilarga mavzularni tushuntirishda juda qo’l kelmoqda. Quyida biologiya fanini o’qitishda keng qo’llaniladigan pedagogik texnologiyalar haqida to’xtalib o’tmoqchimiz.

Biologiya fanini o’qitishda o’quvchilarning o’zlashtirgan bilimlarini tizimlashtirish va yanada mustahkamlash uchun “Klaster” (“ Tarmoqlar”) metodi juda samarali foyda beradi. “Klaster” so’zi inglizchada “ Shajara” degan ma’noni anglatadi.

Bu metodni tuzish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- biologiya fani mazmunidagi tushunchalar yozuv taxtasi yoki qog’oz o’rtasiga yozish (chizish) orqali bajariladi;
- mavzu bilan bog’liq qonuniyatlar, tushunchalar bir- biriga bog’liq holda tarmoqlanadi;
- o’rganilgan yoki o’rganilayotgan mavzu haqida xulosaga kelinadi.

“Klaster” metodidan foydalanilgan darslarda o’quvchilar katta guruhlarni kichik guruhlarga

ajratib o’rganadilar. Bu esa o’quvchilar mavzuni yanada chuqurroq tushunishlari uchun muhim rol o’ynaydi.

“Klaster” ning asosida asosiy tushuncha va g’oya o’rin oladi.

Masalan, 6-sinf darsligidagi “Gul- o’simliklarning generativ ko’payishi organi” mavzusida gulning tuzilishi haqida gap ketadi.

Uni “Klaster” metodi orqali quyidagicha tushuntirish mumkin.

Ushbu chizma orqali o'quvchilar gulning tuzilishi necha qismdan iborat ekanligi va ular qanday qismlar ekanligini yanada mukammalroq o'rganib oladilar.

Fan o'qituvchisi darslar jarayonida bir necha marta shu metodni qo'llab borsa, keyingi darslarda o'quvchilarning o'zlari ham mustaqil holda "Klaster" chizmasi orqali mavzularni mustaqil holda yoritib borishga harakat qiladilar va intiladilar.

Ushbu texnologiya o'quvchilar tomonidan o'rganilgan yoki o'rganilayotgan mavzuni yanada chuqurroq o'rganish va o'zlashtirilgan bilimlarni yanada chuqurlashtirishga katta yordam beradi. Undan tashqari o'quvchilar katta guruhga mansub tushunchalarni yanada mukammalroq o'rganishlari uchun ham zamin yaratadi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Bu metod orqali o'quvchilar mavzuni ancha oson va ortiqcha energiyasiz tushunishga o'rganadilar. Ya'ni ularda bilishga intilish va esda saqlash ko'nikmalari asta- sekinlik bilan rivojlanib boradi. Bu orqali esa shu fanga bo'lgan qiziqish va intilishlari ham yanada ortadi.

O'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish va hurmat ortar ekan, bu o'qituvchining eng kata yutug'i va mehnatlarining oliy samarasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Biologiya (botanika) 6-sinf darsligi. Toshkent. "O'zbekiston" – 2017
2. I.A.G'afurov, A.Abdukarimov, J.Tolipovalar biologiyadan qo'llanma-2020-yil
3. A.G'afurov, A.Abdukarimov, J.Tolipova, O.Ishanqulov, M.Umaraliyeva, I.Abduraxmonova „Biologiya“ 10-sinf uchun darslik Toshkent – 2022
- 4.Internet"Google" ma'lumotlari